

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiș în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cărciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Nițu, Ovidiu Cîrstina, *Târgoviște*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timișoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iași*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

**George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik,
Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache,**
*Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice
din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,*
Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”,
Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.
ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7

Seria lucrărilor consacrate evoluției istorice a Romanului, unul dintre cele mai vechi orașe ale Moldovei medievale, a fost completată recent cu un nou volum, care cuprinde rezultatele cercetării arheologice preventive efectuate în perimetrul cimitirului din incinta Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în anul 2015, având drept autor principal pe colegul George-Dan Hânceanu de la Muzeul de Istorie din Roman.

Volumul, apărut în condiții grafice bune la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” din Brăila și Editura „Constantin Matasă” din Piatra Neamț, a fost dedicat cercetătorului dr. Vasile Ursachi, director al Muzeului de Istorie din Roman timp de câteva decenii (1957-2005) și responsabil științific al unui număr considerabil de șantiere arheologice (Gabăra-Moldoveni, Văleni, Aldești, Brad, cetatea medievală a Romanului ș.a.). Arheologul Vasile Ursachi a coordonat și primele săpături sistematice întreprinse în incinta Arhiepiscopiei Romanului în anii 1998-2000 și 2003-2004, când au fost descoperite fundațiile bisericii Sfânta Vineri și un număr de 95 de morminte medievale și moderne. Rezultatele obținute pe parcursul primelor săpături de la Episcopie au fost prezentate succint în acest volum, fapt consemnat în introducerea cărții. Materialele descoperite în aceste complexe funerare au fost analizate și integrate „într-un tablou de ansamblu al tuturor descoperirilor medievale din cimitirul episcopal” (p. 19).

Din cuprinsul acestei voluminoase cărți, vedem că introducerea, primele nouă capitole, inclusiv concluziile la compartimentul respectiv (p. 18-152), semnate de George-Dan Hânceanu, se referă la istoricul cercetărilor, metoda de săpătură, descrierea sitului (stratigrafia, complexele arheologice „laice”, vestigiile medievale și moderne, descrierea cimitirului medieval și a inventarului funerar).

Capitolul X, denumit *Contribuții*, cuprinde patru lucrări însoțite fiecare în parte de conclu-

zii, bibliografie și ilustrație aferentă la final. Prima contribuție, *Câteva complexe funerare specifice epocii bronzului și problematica unor interferențe culturale* (p. 154-166), aparține colegului Vasile Diaconu de la Muzeul de Istorie și Etnografie din Târgu Neamț, care prezintă rezultatele analizei contextelor și materialelor arheologice atribuite epocii bronzului din punctul *Arhiepiscopie*, reprezentând o completare la descoperirile funerare anterioare din spațiul est-carpatic, și în special, la „imaginea dinamicii teritoriale a comunităților preistorice din zona de confluență a Moldovei cu Siretul” (p. 158).

Următoarea contribuție, *Monede descoperite în cimitirul bisericii „Sfânta Parascheva” din Roman (jud. Neamț)* (p. 167-228), aparține lui Lucian Munteanu și Andrei Baltag (Institutul de Arheologie din Iași), care prezintă date noi legate de circulația monetară a vremii și eşantioanele din

numerarul mărunt, disponibil pe piața locală, în diferite momente, în Moldova secolelor XV-XVIII. Pe baza descoperirilor monetare din perimetrul Arhiepiscopiei Romanului, autorii ajung la concluzia că structura eșantionului respectiv este una destul de eterogenă și include bani din argint, de calitate diferită, și din bronz, proveniți din spații monetare variate, având diverse valori nominale (p. 183).

O altă contribuție inclusă în acest compartiment al cărții, *Podoabe și accesorii vestimentare descoperite la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului* (p. 229-253), este semnată de arheologul Silviu Oța (Muzeul de Istorie a României, București). Autorul a studiat diverse categorii de piese descoperite în necropola de la Roman, cum ar fi podoabele (cercei, mărgelile, inele), accesoriile vestimentare (nasturi, găici), potcoave de la încălțăminte, fragmente de țesătură, ustensile (cuțite), recipiente (bol), mobilier funerar ș.a., identificând mai multe asemănări cu inventarul funerar descoperit în necropolele din spațiul extracarpatic atribuite secolelor XV-XVII/XVIII. Potrivit lui Silviu Oța, surprinde lipsa cataramelor de la curele și mica diversitate a obiectelor de podoabă.

Ultima contribuție din acest compartiment, *Studiul unor obiecte de podoabă, accesorii vestimentare și monede descoperite la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului* (p. 254-293), a fost elaborată de Otilia Mircea (Muzeul de Istorie Roman), Viorica Vasilache și Ion Sandu (Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Interdisciplinar de Științe, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), care, după cum reiese și din titlul lucrării, cuprinde rezultatele investigațiilor prin metode instrumentale a obiectelor de podoabă, accesoriilor vestimentare și monedelor descoperite în anul 2015 la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Potrivit autorilor, piesele studiate au suferit modificări chimice în mediul de zacere relevate prin crustele de coroziune, care acopereau suprafețele originale, identificând stări de conservare și diferite tipuri de degradări.

Capitolul al XI-lea, *Osteo-biografia populației înhumate în necropola medievală de la Roman-Arhiepiscopie* (p. 294-540), a fost întocmit de specialiștii antropologi Angela Simalcsik și Robert Daniel Simalcsik, cercetători în cadrul Centrului de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov” al Academiei Române, Filiala Iași. În acest capitol, autorii au prezentat rezultatele studierii unui eșantion de 226

de indivizi, relevând importante aspecte paleoantropologice, paleopatologice și tafonomice. Potrivit autorilor, datele obținute au fost integrate în contextul realităților demografice din arealul submontan al Moldovei medievale și premoderne, fiind comparate cu alte serii scheletice sincrone publicate de paleoantropologi, cum ar fi necropolele de la Brad (județul Bacău) – secolele XIV-XIX, Buhalnița (județul Neamț) – secolele XVII-XIX, Gherăești (județul Neamț) – secolele XVI-XVIII, Schișor (județul Neamț) – secolele XVI/XVII-XIX, Palatul Cneșilor (județul Neamț) – secolele XVII-XIX, Răchiteni (județul Iași) – secolele XVI-XVII, Berindești-Săbăoani (județul Neamț) – secolele XIV-XVII, Piatra Neamț-Dărmănești (județul Neamț) – secolele XIV-XV, Piatra Neamț-Curtea Domneasă (județul Neamț) – secolele XVI-XIX ș.a.

La finalul volumului au fost incluse bibliografia și ilustrația aferentă capitolelor I-VIII, un rezumat în limba engleză și câteva anexe.

În concluzie, volumul consacrat rezultatelor cercetării arheologice de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în special a cimitirului medieval din incinta acesteia, vine să completeze baza de date arheologice și antropologice referitoare la spațiul de la est de Carpați, și, prin urmare, contribuie la creionarea realităților demografice, a circulației monetare și a practicilor funerare din comunitățile ortodoxe de pe teritoriul Moldovei în perioadele medievală și premodernă.

Ludmila Bacumenco-Pîrnău